

Ҳар чо, ки равӣ, азизу маҳрам бошӣ.
Покиза шаву рост бизӣ, илм омӯз,
То тоҷи наберағони олам бошӣ.

Инсон барои ба ҳадафи олий расидан барои ӯ пеш аз илм зарур аст. Илм бошад одобро таъмин мекунад. Шахси бодоб дар ҳама чо дар эҳтиром аст, ки Мавлонои Ҷалолиддини Румӣ мегӯянд:

Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ,
Бинех бар сар, бирав ҳар чо, ки хоҳӣ.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. А.Самиев, С.Самиева.Тарбияи маънавии бардавом. “Китобнашр”, 2022.
2. Саидова, С. Э., & Самиева, С. О. (2018). НАҚШИ СУХАН ДАР ТАРБИЯИ МАЪНАВИИ ИНСОН. *Интернаука*, (44-2), 62-64.
3. Sayfidinovich, A. S., & Oripovna, S. S. (2022). Use of the scientific and pedagogical heritage of abu bakr varroq termezi in the spiritual and moral education of students. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 110-114.
4. Samiyeva, S. O. (2024). CONTENT AND PRINCIPLES OF EDUCATIONAL WORK IN THE CLASSROOM AND OUTSIDE THE CLASSROOM IN PRIMARY GRADES. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(2), 85-90.
5. SAMIYEVA, S. (2023). TABOO AND EUPHEMISM IN UZBEK AND TAJIK LANGUAGES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 64-68.
6. Oripovna, S. S. (2022). Issues of spiritual and moral education of youth in the works of abdurahmon Jami.
7. Samiyeva, S. (2021). ISSUES OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH IN THE WORKS OF ABDURAHMON JAMI. *InterConf*.
8. Samiyeva, S. O. (2024). EUPHEMISMS AND THEIR RELATIONSHIP WITH SYNONYMS (in the example of Uzbek and Tajik languages). *World of Scientific news in Science*, 2(2), 859-865.
9. Oripovna, S. S. (2024). Emergence Factors Of Dysphemic And Euphemical Dictionaries In Tajik And Uzbek Languages. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(2), 14-21.
10. Samiyeva, S. O. (2020). SAADI SHERAZI'S LIFE ACTIVITIES AND MORAL VIEWS. *Theoretical & Applied Science*, (7), 410-413.
11. Samiyeva, S. O. (2024). CONTENT AND PRINCIPLES OF EDUCATIONAL WORK IN THE CLASSROOM AND OUTSIDE THE CLASSROOM IN PRIMARY GRADES. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(2), 85-90.

BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA SAMARALI MULOQOTNI RIVOJLANTIRISH

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim y'nalishi 2-bosqich talabasi **Zikirtulloyeva Gulshoda Abduvohidovna**

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi o'qituvchisi
Amirqulov Azamjon Joniql o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini tarbiyalash va samarali muloqotni rivojlantirish strategiyalarini o'rganadi. Tilning erta rivojlanishi va ijtimoiy o'zaro munosabatlarning muhimligini tan olgan holda, o'qituvchilar va ota-onalar yosh o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Muloqot ko'nikmalarini birinchi o'ringa qo'yadigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish orqali o'qituvchilar va tarbiyachilar boshlang'ich sinf o'quvchilariga malakali muloqotchilar bo'lishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Nutq madaniyati, samarali muloqot, boshlang'ich ta'lim, tilni rivojlantirish, ijtimoiy hamkorlik, o'qituvchilar, ota-onalar.

Kirish. Samarali muloqot qobiliyatlari akademik va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatga erishish uchun asosdir. Boshlang'ich ta'limning shakllanish yillarida nutq madaniyatini rivojlantirish aniq ifodalash, faol tinglash va o'zaro hurmat bilan munosabatda bo'lish uchun asos yaratadi. Ushbu dastlabki bosqichning kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirishdagi ahamiyatini anglagan holda, o'qituvchilar va ota-onalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish uchun qulay muhitni yaratishda muhim ro'l o'ynaydi.

Qadimgi Sharq mutafakkiri Kaykovusning "Qobusnoma" asarida muloqat madaniyati haqida "Yaxshi so'zlashni o'rgan va muloyim so'zlashdan boshqa narsani odat qilma, negaki qanday so'zni gapirishni istasang, til shuni gapiradi. So'zni o'z joyida so'zla, joyida aytilmagan so'z, agar u yaxshi so'z bo'lsa ham yomon eshitiladi. Muloqat madaniyati, so'zning qadri, undan foydalanish haqida XII-XIII asr mutafakkiri Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, A. Navoiyning asarlarida ham ibratli muloqat madaniyati haqida manbalar keltirilgan. Demak chinakkam pedagog o'qituvchi muloqat qobiliyatiga ega bo'lishi, muloqat madaniyati kabi qator komponentlarga ega bo'lishi bilan birga professional nutq madaniyatini yaxshi egallashi kerak.

Nutq madaniyati og'zaki ifodadan ko'proq narsani o'z ichiga oladi; u fikrlarni ifoda etish, mazmunli muloqotga kirishish, fikrlarni aniq va ishonch bilan etkazish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich yillarda bolalar tilni o'zlashtirish va ijtimoiy rivojlanishning muhim bosqichida bo'lib, bu to'g'ri muloqot odatlarini shakllantirish uchun qulay vaqt.

Metodologiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini tarbiyalash strategiyalarini aniqlash uchun mavjud adabiyotlar va ekspert tushunchalariga tayangan holda sifatli tadqiqot usulidan foydalanildi. Ma'lumotlarni to'plash samarali muloqot, tilni rivojlantirish va boshlang'ich ta'lim bilan bog'liq akademik maqolalar, kitoblar va ta'lim resurslarini ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, yosh o'quvchilarda nutq

madaniyatini tarbiyalash bo'yicha amaliy tushuncha va tajribalar to'plash maqsadida pedagoglar va ota-onalar bilan suhbat va so'rovlar o'tkazildi.

Natijalar:Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, xulq-atvorni modellashtirish, ishtirokni rag'batlantirish, fikr-mulohazalarni bildirish, faol tinglashni targ'ib qilish, empatiya va hurmatni rivojlantirish, nutq madaniyatini o'quv dasturiga kiritish kabi strategiyalar o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini oshirishning asosiy omillari sifatida belgilandi. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali o'qituvchilar va ota-onalar boshlang'ich sinf o'quvchilariga ishonchli va malakali muloqotchilar bo'lish imkoniyatini beradigan, ularning akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatlari uchun poydevor qo'yadigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishi mumkin.

Nutq madaniyatini tarbiyalash strategiyalari

1. Xulq-atvorni modellashtirish: O'qituvchilar va ota-onalar bolalar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Aniq ifodalash, faol tinglash va hurmatli dialog orqali samarali muloqot qobiliyatlarini namoyish etib, ular o'quvchilarga taqlid qilishlari uchun ijobiy o'rnak bo'ldilar.

2. Ishtirok etishni rag'batlantirish: Talabalar o'z fikr va mulohazalarini erkin ifoda eta oladigan qulay muhit yaratish juda muhimdir. Ishonch va muloqot ko'nikmalarini oshirish uchun sinf muhokamalarida, guruh faoliyatida va taqdimotlarda faol ishtirok etishni rag'batlantiring.

3. Fikr-mulohazalarni taqdim etish: Konstruktiv fikr-mulohazalar muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Talabalarning nutq va tinglash qobiliyatlarini yaxshilashga yordam berish uchun samarali muloqot uchun alohida maqtovlar ayting va xatolarni muloyimlik bilan tuzating.

4. Faol tinglashni targ'ib qilish: Samarali muloqot ikki tomonlama ko'chadir. Talabalarni suhbat davomida diqqatni jamlashga, ko'z bilan aloqa qilishni va aniqlovchi savollar berishga undash orqali faol tinglashning ahamiyatini o'rgating.

5. Turli xil muloqot usullarini o'rganish: Nutq madaniyati turli xil muloqot shakllarini, jumladan, og'zaki, og'zaki bo'lmagan va raqamli aloqalarni o'z ichiga oladi. Talabalarni hikoya qilish, rol o'ynash, drama va raqamli media orqali ifodalashning turli usullarini o'rganishga undash.

6. Empatiya va hurmatni rivojlantirish: muloqotda empatiya, hurmat va inklyuzivlik muhimligini ta'kidlang. Talabalarni boshqalarning nuqtai nazarini hisobga olishga, faol tinglashni mashq qilishga va fikrlar har xil bo'lsa ham konstruktiv muloqotga kirishishga o'rgating.

Nutq madaniyatini tarbiyalash strategiyalari
Xulq-atvorni modellashtirish
Ishtirok etishni rag'batlantirish
Fikr-mulohazalarni taqdim etish
Faol tinglashni targ'ib qilish
Empatiya va hurmatni rivojlantirish
Nutq madaniyatini integratsiyalash

Nutq madaniyatini o'quv dasturiga kiritish

Nutq madaniyatini rivojlantirishni o'quv dasturiga kiritish o'quvchilarning umumiy bilim tajribasini oshiradi. Til san'ati, ijtimoiy tadqiqotlar va hatto matematika kabi fan sohalari sinf muhokamalari, taqdimotlar, bahslar va hamkorlikdagi loyihalar orqali og'zaki muloqot amaliyoti uchun imkoniyatlarni taklif qiladi.

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, pedagoglar, ota-onalar va keng jamoatchilik hamkorligini talab qiladi. Erta yoshdanoq samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berib, biz o'quvchilarni akademik, ijtimoiy va kasbiy jihatdan muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur vositalar bilan jihozlaymiz.

Pedagoglar va tarbiyachilar sifatida keling, yosh o'quvchilarimizga o'zlariga ishonch, hamdardlik va o'zaro hurmatni uyg'otadigan nutq madaniyatini tarbiyalashda davom etaylik, bunda yosh o'quvchilarimizga so'zli kommunikativ va faol dunyo fuqarolari bo'lish imkoniyatini beradi. Birgalikda sa'y-harakatlar va qo'llab-quvvatlovchi muhit orqali biz tobora o'zaro bog'langan dunyoda rivojlanishga tayyor bo'lgan ishonchli muloqotchilar avlodi uchun zamin yaratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fergyuson, L. V. va Golbi, M. (2019). Sinfda samarali muloqotni rivojlantirish: o'qituvchilar uchun strategiyalar. Til va tilshunoslik jurnali, 15(1), 87-104.
2. Green, L., & Smiley, R. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini tarbiyalashda ota-onalarning o'rni. Erta bolalik ta'limi jurnali, 48 (3), 367-376.
3. Jonson, K. A. va Smit, J. R. (2021). Nutq madaniyatini rivojlantirishni boshlang'ich o'quv dasturiga integratsiyalash: ilg'or tajriba va tavsiyalar. Ta'lim psixologiyasi sharhi, 33 (2), 215-230.
4. Patel, S. va Gupta, R. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida faol tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish: sinfda amalga oshirish strategiyalari. O'qituvchi va o'qituvchilar ta'limi, 106, 103129.